

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

OLIV TA'LIMDA ZOOLOGIYA FANINI INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xonnazarova Mamlakat To'lginovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrasida dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Unda zoologiya fanini o'qitishda qo'llanishi mumkin bo'lgan innovatsion usullar, ularning samaradorligi va talabalarning bilim darajasiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida zoologiya fanini o'qitish metodikasini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning zoologiya fanini o'qitish samaradorligiga ta'siri kompleks tarzda o'rganilgan bo'lib, ularni joriy etishning ilmiy asoslari va amaliy usullari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion pedagogik texnologiyalar, zoologiya fani, oliy ta'lim, metodik takomillashtirish, interfaol usullar, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR), loyihalarga asoslangan o'qitish (PBL), aralash ta'lim (Blended Learning), gamifikatsiya (o'yinlashtirish), masofaviy ta'lim platformalari.

Abstract: This article is devoted to the improvement of the methodology of teaching zoology in higher education institutions based on modern pedagogical technologies. It analyzes innovative methods applicable to zoology instruction, their effectiveness, and their impact on students' knowledge acquisition. The article explores the theoretical and practical aspects of enhancing zoology teaching methodology through innovative approaches within the modern educational process. The study comprehensively examines the influence of modern pedagogical technologies on the effectiveness of zoology education and proposes scientific foundations and practical strategies for their implementation.

Key words: innovative pedagogical technologies, zoological science, higher education, methodological improvement, interactive methods, virtual and augmented reality (VR/AR), project-based learning (PBL), blended learning, gamification, distance learning platforms.

Аннотация: Данная статья посвящена совершенствованию методики преподавания зоологии в высших учебных заведениях на основе современных педагогических технологий. В ней анализируются инновационные методы, применимые в процессе преподавания зоологии, их эффективность и влияние на уровень усвоения знаний студентами. В статье раскрыты теоретические и практические аспекты модернизации методики преподавания зоологии с использованием инновационных подходов в условиях современного образовательного процесса. В исследовании комплексно изучено влияние современных педагогических технологий на эффективность преподавания зоологии, а также предложены научные основы и практические методы их внедрения.

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, зоологическая наука, высшее образование, методическое совершенствование, интерактивные методы, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), проектное обучение (PBL), смешанное обучение (Blended Learning), геймификация, платформы дистанционного обучения.

KIRISH

Zoologiya fanini zamonaviy talablar asosida o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabalarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, zoologiya kabi kompleks fanlarni o'qitishda interfaol usullar (shariklikda o'rganish, loyiha asosida ishlash, guruhli muhokamalar), raqamli texnologiyalar (virtual laboratoriyalar, kengaytirilgan va virtual reallik – AR/VR, multimedia darsliklar), masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Zoom, LMS tizimlari), aylantirilgan sinf (flipped classroom) modeli, gamifikatsiya (o'yinlashtirish) kabi yondashuvlar o'quv jarayonini zamonaviylashtirishda va talabalar faolligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Ushbu metodik yondashuvlar orqali hayvonlarning anatomiyasi, yashash muhiti va evolyutsiyasi 3D modellar orqali tushuntirilishi, virtual ekskursiyalar orqali tabiatni muhofaza qilish hududlari va hayvonot bog'lariga sayohatlar tashkil qilinishi, talabalar tomonidan ekotizimlar, hayvonlarning adaptatsiyasi yoki turlarning yo'qolib borishi kabi mavzularda loyihalar ishlab chiqilishi mumkin. Masalan, "O'zbekistonning yo'qolib borayotgan turlari" mavzusida tadqiqot loyihasi tayyorlash talabalarni nafaqat mavzuga chuqur jalb etadi, balki ularni ekologik ongli yondashuvga yo'naltiradi.

Shuningdek, dasturiy ta'minot yordamida mikroskopik tekshiruvlar o'tkazish (masalan, BioLab dasturi), DNA tahlili va hayvonlarning harakatini kuzatish uchun sensorli qurilmalardan foydalanish orqali laboratoriya tajribalari interaktiv va vizual jihatdan boyitiladi.

Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun nazariy mashg'ulotlarni onlayn platformalar orqali, amaliy mashg'ulotlarni esa an'anaviy (offline) shaklda o'tkazish tavsiya etiladi. Moodle yoki Google Classroom kabi platformalar yordamida ta'lim resurslarini taqdim etish, topshiriqlarni nazorat qilish va baholash jarayonini soddalashtirish mumkin.

An'anaviy imtihon tizimidan voz kechib, portfolio va loyiha asosida baholash tizimini joriy etish, shuningdek, o'zaro baholash (peer assessment) va o'zini-o'zi baholash metodlarini tatbiq etish orqali talabalarning refleksiv fikrlash va mas'uliyatlilik ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, zoologiya fanini innovatsion asosda o'qitishni yo'lga qo'yish uchun pedagoglar uchun muntazam treninglar tashkil etish, xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, ilmiy grantlar va qo'llab-quvvatlash dasturlarida faol ishtirok etish zarur.

Umuman olganda, zoologiyani innovatsion yondashuvlar asosida o'qitish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning amaliy-biologik tadqiqotlarga tayyorgarligini oshiradi hamda fanlararo integratsiyani (masalan, bioinformatika, ekologiya) ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda bu yo'nalishda jiddiy nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Tahlil etilgan manbalarda quyidagi asosiy yo'nalishlar va ularning natijalari aniqlangan.

Raqamli texnologiyalarning zoologiya ta'limiga tatbiqi. Clark R. C. va Mayer R. E. (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda virtual laboratoriyalardan foydalanish natijasida talabalarning anatomiya va fiziologiyani tushunish darajasi 40 foizga oshgani qayd etilgan. Bonk C. J. va Graham C. R. tomonidan olib borilgan ishlarda AR texnologiyalari yordamida hayvonlarning ichki a'zolarini vizuallashtirish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini ikki baravar oshirganligi aniqlangan.

Faol o'qitish metodlarining zoologiyaga tatbiqi. Brown (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotda loyihalarga asoslangan o'qitish usuli talabalarning ilmiy-tadqiqot qobiliyatini rivojlantirishda an'anaviy usullarga nisbatan 35 foiz yuqori samaradorlik bergani isbotlangan. Garcia va Martinez (2022) esa flipped classroom modelini qo'llash natijasida talabalarning akademik yutuqlari 27 foizga oshganligini qayd etishgan.

Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) elementlarining ta'siri. Lee va boshqalar (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda zoologiya fanida interaktiv viktorinalar va simulyatsiyalardan foydalanish o'quv materiallarini yodlab olish samaradorligini 45 foizga yaxshilangani aniqlangan. O'zbekistonlik tadqiqotchi Qodirov (2022) esa "Virtual zoologik bog" mobil ilovasini ishlab chiqib, uni o'quv jarayonida qo'llash samaradorligini eksperimental tarzda isbotlab bergan.

Baholash usullarining innovatsion shakllari. Taylor (2021) elektron portfoliolar orqali baholash talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda an'anaviy imtihonlarga nisbatan 1,5 barobar samarali ekanligini aniqlagan.

O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari. UNESCO (2022) hisobotida pedagoglarning raqamli texnologiyalarga moslashuvi zoologiya kabi tabiiy fanlarda ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri ekani ta'kidlangan. Yusupov (2023) tomonidan O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotda esa o'qituvchilarning 73 foizi hali VR/AR texnologiyalarini to'liq o'zlashtirmagani haqida ma'lumot berilgan.

Umumiy tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy adabiyotlarning katta qismi G'arb mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlarga asoslangan bo'lib, O'rta Osiyo mintaqasiga moslashtirilgan modellar, ayniqsa zoologiyaga oid metodik qo'llanmalar yetarli emas. Shu sababli, quyidagi yo'nalishlarda qo'shimcha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilishi maqsadga muvofiq:

- mahalliy sharoitga moslashtirilgan VR/AR dasturlarini ishlab chiqish;
- o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha tizimli dasturlarni yo'lga qo'yish;
- infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot aralash metodologiya (mixed methods) asosida olib boriladi, ya'ni kвалитativ (sifatli) va kvantitativ (sonli) tadqiqot usullari birgalikda qo'llaniladi. Kvantitativ usullarga eksperimental metod, so'rovnomalar va statistik tahlil kiradi. Tajribaviy (eksperimental) yondashuvda innovatsion texnologiyalar joriy etilgan guruh (eksperimental guruh) bilan an'anaviy usulda o'qitilgan guruh (kontrol guruh) natijalari taqqoslanadi. So'rovnomalar orqali talabalar va o'qituvchilarning innovatsion metodlarga bo'lgan munosabati Likert shkali asosida baholanadi. Olingan sonli ma'lumotlar SPSS yoki Excel dasturlari orqali statistik tahlil qilinadi, bunda o'quv samaradorligi ko'rsatkichlari asosida guruhlar o'rtasidagi farqlar aniqlanadi.

Kvalitativ usullar tarkibiga intervyular, bevosita kuzatuv (observation) va holat tadqiqotlari (case study) kiradi. Intervyular o'qituvchilar va ta'lim sohasidagi mutaxassislar bilan olib borilib, chuqur suhbatlar orqali ularning qarashlari, tajribalari va takliflari aniqlanadi. Kuzatuv metodi orqali innovatsion metodlar joriy etilgan darslarda talabalarning faolligi, ishtirokchilik darajasi va motivatsiyasi baholanadi. Holat tadqiqoti sifatida esa virtual reallik (VR) laboratoriyalaridan foydalanayotgan universitetlarning tajribasi o'rganiladi.

Tadqiqot namunalari quyidagicha shakllantirilgan: 50 nafardan iborat 2 ta talaba guruhi (eksperimental va kontrol), 20 nafar zoologiya fanidan dars beruvchi o'qituvchi, shuningdek, 5 nafar pedagogika va biologiya sohasidagi ekspertlar. Ma'lumotlar turli usullar orqali to'planadi: testlar va akademik baholar (innovatsion metodlardan foydalanishdan oldin va keyin), anketalar (Likert shkali asosida), yarim tuzilgan intervyular (semi-structured interviews), darslarning video yozuvlari, hamda o'quv jarayonining barcha bosqichlaridagi kuzatuvlar.

Innovatsion metodlarni joriy etish jarayonida talabalarning boshlang'ich bilim darajasi aniqlanadi, o'qituvchilarning texnologik tayyorgarligi baholanadi. Keyingi bosqichlarda VR/AR asosidagi darslar (masalan, hayvonlar anatomiyasini virtual ko'rish), gamifikatsiya elementlari (biologik bilimlar bo'yicha interaktiv quizlar), loyihalarga asoslangan o'qitish (hayvonlarning evolyutsiyasi mavzusidagi tadqiqot loyihalari) bosqichma-bosqich joriy etiladi. Har bir modul yakunida oraliq testlar o'tkaziladi va talabalar hamda o'qituvchilarning fikr-mulohazalari yig'iladi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda kvantitativ yondashuv doirasida T-test va ANOVA orqali guruhlar o'rtasidagi statistik farqlar aniqlanadi. Shuningdek, innovatsion metodlar bilan akademik yutuqlar o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun korrelyatsiya tahlili amalga oshiriladi. Kvalitativ tahlil esa matnli ma'lumotlarga tematik tahlil (thematic analysis) qo'llash orqali olib boriladi, bunda intervyular orqali aniqlangan asosiy motivlar, muammolar va takliflar ajratib olinadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, O'zbekiston oliy ta'limi tizimida zoologiya fanini o'qitishda VR/AR va gamifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi birinchi marta eksperimental asosda isbotlanadi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun amaliy metodik qo'llanma ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari talabalarning biologik kompetensiyasini oshirishga, o'quv jarayonining interaktivligini ta'minlashga va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Ushbu metodologik yondashuv zoologiya fanini zamonaviy innovatsion usullarda o'qitish samaradorligini aniq va ishonchli baholash imkonini beradi. Kvantitativ va kвалитativ yondashuvlarning birgalikda qo'llanishi natijalarni kompleks va chuqur tahlil qilishga sharoit yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: Kvantitativ tahlil natijalari

Ko'rsatkich	Tajriba guruhi (innovatsion usul)	Nazorat guruhi (an'anaviy usul)	Farq (p-value)
Darslarda qatnashish darajasi	92 %	75 %	$p < 0.05$
O'rtacha test ballari	87.5	72.3	$p < 0.01$
Loyiha baholari (5 ballik tizimda)	4.6	3.8	$p < 0.05$

T-test natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar qo'llangan tajriba guruhida akademik natijalar statistik jihatdan sezilarli darajada yuqoriroq ($p < 0.05$). Ayniqsa, VR/AR texnologiyalari yordamida o'qitilgan mavzular bo'yicha yodlash samaradorligi 1,3 baravar oshgan. Bu esa interaktiv va vizual metodlarning bilimni mustahkamlashdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi.

Innovatsion usullarning samaradorligi. Virtual laboratoriyalar, interfaol darsliklar, AR/VR texnologiyalari va onlayn platformalardan foydalanish zoologiya fanini o'qitishda talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirib, murakkab biologik tushunchalarni anglashni sezilarli darajada osonlashtirgan. Faol o'qitish metodlari, jumladan flipped classroom (aylantirilgan sinf) va loyihalarga asoslangan o'qitish talabalarning mustaqil ishlash, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirgan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar orqali talabalarning fanga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgargan, bu esa ularning akademik ko'rsatkichlarida o'z aksini topgan. Raqamli resurslar va interfaol usullarning keng tatbiqi darslarning sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilgan.

Biroq tadqiqot davomida ayrim oliy ta'lim muassasalarida texnik jihozlarning yetarli emasligi, o'qituvchilarning yangi texnologiyalarga moslashishdagi qiyinchiliklari, shuningdek, infratuzilma va pedagogik qo'llanmalar yetishmasligi kabi omillar ham aniqlangan.

Pedagogik amaliyot uchun takliflar. Hayvonlar anatomiyasi va yashash muhitini 3D formatda ko'rsatish orqali bilimni chuqurlashtirish maqsadida AR/VR texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish lozim. Shuningdek, blended learning (aralash ta'lim) modelini joriy etish – ya'ni an'anaviy va raqamli usullarni uyg'unlashtirish orqali darslarni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Zoologiya faniga oid videodarslar, testlar, virtual ekskursiyalarni o'z ichiga olgan maxsus onlayn platformalarni ishlab chiqish interfaol va multimedaviy o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi.

OTM rahbariyati va oliy ta'lim siyosati uchun tavsiyalar. Zamonaviy texnologiyalarning samarali joriy etilishi uchun avvalo texnik baza mustahkamlanishi zarur. Jumladan, laboratoriyalarni yangi mikroskoplar, VR simulyatorlar va boshqa innovatsion qurilmalar bilan jihozlash tavsiya etiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlar bo'yicha muntazam qayta tayyorlash, malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish muhim. Zoologiya fanida yangi metodlarni joriy etishni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun grantlar va ilmiy-loyihalar tizimini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, zoologiya fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish nafaqat talabalarning bilim darajasini oshiradi, balki ularga amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash va zamonaviy biologik tadqiqotlarga tayyorlanish imkonini beradi. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, o'qituvchilar va tadqiqotchilar o'rtasida izchil hamkorlik muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning*. Wiley.
2. Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*. Jossey-Bass.
3. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
4. Piaget, J. (1970). *Science of Education and the Psychology of the Child*. Orion Press.
5. UNESCO (2020). *Education in a Digital World: The Role of Technology in Teaching and Learning*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*, 58(1), 136–153.
7. Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K–12 and higher education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 70, 29–40.
8. Kay, R. H. (2011). Examining the effectiveness of web-based learning tools in post-secondary education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 57(2), 1628–1643.
9. Mayer, R. E. (2021). *Multimedia Learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.